

МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА В ГОСУДАРСТВЕННОМ МУЗЕЕ ИСКУССТВ ИМ. И. В. САВИЦКОГО: ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Ерекеева Мийригул Турганбевна

соискатель исследователь Национального института художеств и дизайна
имени Камолиддина Бехзода

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17417896>

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы реализации образовательной функции музея в контексте музейной педагогики. На примере проектов Государственного музея искусств им. И. В. Савицкого анализируются современные формы музейно-образовательной деятельности, направленные на социализацию, развитие эстетического восприятия и формирование культурной идентичности подрастающего поколения. Особое внимание уделено проекту «Музей на колесах» как модели мобильного просвещения, а также инновационным образовательным инициативам, интегрирующим искусство и педагогические технологии.

Ключевые слова: музейная педагогика, образовательные проекты, культурное наследие, социализация, эстетическое воспитание.

Annotatsiya. Ushbu maqolada muzey pedagogikasi kontekstida muzeyning ta'lim funksiyasini amalga oshirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqiladi. I.V. Savitskiy nomidagi davlat san'at muzeyining loyihalari misolida ijtimoiylashtirish, estetik idrokni rivojlantirish va yosh avlodning madaniy o'ziga xosligini shakllantirishga qaratilgan muzey ta'lim faoliyatining zamonaviy shakllarini tahlil qiladi. Mobil ta'lim modeli sifatida “Ko'chma muzey” loyihasi, shuningdek, san'at va pedagogik texnologiyalarni integratsiyalashgan innovatsion ta'lim tashabbuslariga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: muzey pedagogikasi, ta'lim loyihalari, madaniy meros, ijtimoiylashtirish, estetik tarbiya.

Abstract. The article examines relevant issues related to the implementation of the educational function of the museum within the context of museum pedagogy. Using the projects of the State Museum of Arts named after I. V. Savitsky as an example, it analyzes contemporary forms of museum-based educational activities aimed at socialization, the development of aesthetic perception, and the formation of cultural identity among the younger generation. Particular attention is given to the project “Museum on Wheels” as an effective model of mobile enlightenment, as well as to innovative educational initiatives that integrate art and modern pedagogical technologies.

Keywords: museum pedagogy, educational projects, cultural heritage, socialization, aesthetic education.

Современные интеграционные процессы, охватывающие сферу культуры, образования и коммуникации, способствуют проявлению культурного многообразия и активизации межличностных связей. В этих условиях музеи утрачивают прежний статус исключительно хранителей материального и духовного наследия, превращаясь в многофункциональные образовательные пространства, в которых формируются основы

культурной идентичности, развиваются критическое мышление и художественный вкус посетителей.

Традиционно музей выполнял исследовательскую, реставрационную и просветительскую функции, обеспечивая сохранение и научное осмысление культурных ценностей. Однако в контексте современной социокультурной ситуации усиливается педагогическая миссия музея, ориентированная на создание среды диалога, культурного опыта и личностного роста [7:71]. Сегодня музейная педагогика рассматривает взаимодействие с посетителем как центральный элемент образовательного процесса, где ключевое внимание уделяется лично-ориентированному подходу, развитию творческого потенциала и формированию ключевых компетенций средствами искусства [8:10].

Если ранее критерии эффективности музейной деятельности определялись прежде всего научной достоверностью экспозиций и полнотой представленных коллекций, то в современных условиях приоритет смещается в сторону инновационных форм интерпретации культурного наследия. Оценка музейного опыта всё чаще связана с оригинальностью подачи, эмоциональной вовлечённостью аудитории и педагогической продуктивностью взаимодействия с экспозицией. Тем самым, музей становится платформой трансформации информации в знания и ценности, а сам процесс восприятия культурного наследия приобретает характер обучающего действия, где эстетическое переживание дополняется когнитивным и аксиологическим измерениями.

В контексте этих преобразований особое значение приобретает проектная деятельность музеев, направленная на создание образовательных программ и инициатив, способствующих личностному и социальному развитию, особенно детей и подростков. Проектный подход позволяет соединить образовательные, исследовательские и творческие задачи, обеспечивая активное включение участников в процесс культурного взаимодействия. В отличие от традиционных форм музейно-педагогической работы, проектная деятельность предполагает партиципативный формат обучения, при котором участники становятся не пассивными слушателями, а соавторами музейного опыта.

В последние годы наблюдается значительное расширение масштабов проектной активности музеев, что свидетельствует о росте их социальной и педагогической роли в обществе. Эффективность подобных инициатив определяется не только их просветительской функцией, но и способностью формировать устойчивые культурные практики, развивать критическое мышление, коммуникативные навыки и эстетическую восприимчивость. Таким образом, проектная деятельность выступает сегодня одной из ведущих технологий музейной педагогики, демонстрируя высокую адаптивность к изменяющимся образовательным и культурным потребностям общества [6:177].

Государственный музей искусств имени И. В. Савицкого, являясь одним из ведущих музеев Узбекистана и признанным центром культурного притяжения Каракалпакстана, активно включается в современные процессы интеграции музейной и образовательной деятельности. На протяжении последних десятилетий в музее реализован целый ряд проектов просветительского и образовательного характера, направленных на сохранение и популяризацию национального художественного наследия.

Одним из первых масштабных образовательных проектов стал проект «Учебный центр по возрождению каракалпакского народно-прикладного искусства», осуществлённый музеем совместно с Фондом Сороса (1998г.). Идея создания учебного центра по возрождению и сохранению традиционных национальных ремесел

Каракалпакстана возникла ещё в 1970-е годы. С подобной инициативой в местные органы власти обратился основатель и первый директор музея — Игорь Витальевич Савицкий, выдающийся исследователь, коллекционер и популяризатор каракалпакской культуры. В своём обращении он подчёркивал, что многие виды традиционного народно-прикладного искусства каракалпаков находятся под угрозой исчезновения, и именно музейная коллекция, собранная им и его единомышленниками, фактически представляет собой своеобразный *генофонд* уникальной художественной культуры этого малочисленного этноса [1].

В середине 1990-х годов, несмотря на предпринимаемые государством меры по развитию духовности, национальной культуры и ремёсел, а также по укреплению национального самосознания, социально-экономическая ситуация в Каракалпакстане оставалась сложной. Недостаточный уровень экономического развития региона, усугублённый масштабными экологическими проблемами, существенно ограничивал возможности реализации программ культурного возрождения. Вследствие этого многие формы и направления народного искусства существовали без должной институциональной поддержки и развивались преимущественно стихийно.

Анализ состояния народно-художественного производства того периода показывает, что в республике действовали отдельные ателье национальной одежды, юртово-войлочные комбинаты, а также мастера-надомники, изготавливавшие изделия в так называемом «национальном стиле». Однако значительная часть подобной продукции носила эклектичный характер и во многом отходила от исконных художественных традиций. Постепенно утрачивался тонкий эстетический вкус, ранее свойственный ковроткачеству, вышивке, резьбе по дереву и кости, кожаному плетению и другим видам декоративно-прикладного искусства. Всё чаще появлялись изделия, украшенные люрексом и золотыми нитями, что свидетельствовало о подражании бухарскому золотошвейному ремеслу и отходе от аутентичных каракалпакских форм. При этом подобные образцы нередко представлялись как «возрождение национальных традиций», тогда как подлинное каракалпакское шитьё оставалось малоизвестным широкой публике. Схожая ситуация наблюдалась и в сфере традиционной одежды: упрощённые конструкции, использование фабричных тканей и нехарактерных декоративных элементов приводили к искажению первоначальных образцов этнокультурного наследия.

Таким образом, деятельность Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого в указанный период приобретала особую значимость, выполняя роль не только хранителя, но и активного участника процессов культурной реконструкции и музейной педагогики. Образовательные проекты музея способствовали формированию осознанного интереса к традиционным формам художественного творчества, их научному изучению и возрождению в современных социокультурных условиях.

Следствием сложившейся в 1990-е годы социально-экономической и культурной ситуации стало то, что современное поколение практически утратило связь с подлинным художественным наследием своих предков. Большинство молодых людей не имело четкого представления о традиционных формах и техниках народного искусства, воспринимая как аутентичные любые изделия, создаваемые современными мастерами. В результате многие виды ремесел оказались полностью утрачены, а отдельные направления народного искусства — на грани исчезновения. В этот период единственным хранителем и источником знаний о национальной художественной традиции оставался Каракалпакский государственный музей искусств имени И. В. Савицкого.

В связи с этим создание учебного центра по возрождению и развитию традиционных ремесел на базе музея стало чрезвычайно важным и своевременным шагом, направленным на восстановление преемственности художественных традиций и сохранение нематериального культурного наследия региона. Проект был реализован при участии ведущих специалистов — академика С. К. Камалова, этнографа Х. Есбергенова, археолога В. Н. Ягодина, а также музейных работников и консультантов. Такое широкое междисциплинарное сотрудничество позволило придать проекту комплексный, научно обоснованный и методически выверенный характер [1].

В ходе реализации программы мастера, обладавшие практическими навыками и технологическими знаниями, получили возможность ознакомиться с утраченными техниками и реконструировать забытые элементы декоративно-прикладного искусства. На заключительном этапе проекта была организована выставка, в рамках которой 25 мастеров и их ученики представили результаты своей работы: традиционную каракалпакскую юрту с полным комплектом убранства, образцы национальной вышивки, ковровые изделия, музыкальные инструменты и другие предметы художественного быта [3].

Безусловно, данный проект не устранил всех проблем, связанных с сохранением и развитием народного искусства Каракалпакстана. Тем не менее он стал важным этапом в формировании устойчивой модели долгосрочной и системной деятельности, направленной на возрождение и поддержание традиционных ремесел региона. Опыт, накопленный в ходе реализации проекта, заложил основу для дальнейших инициатив в области музейной педагогики, культурного просвещения и межпоколенческой передачи художественных знаний.

Самым успешным примером реализации музейной педагогики в Государственном музее искусств им. И. В. Савицкого стал долгосрочный проект «Музей на колесах», направленный на доступность искусства для сельских и отдалённых районов. На протяжении всего периода реализации проект пользовался вниманием и поддержкой ведущих международных организаций – Британского Совета, ЮНЕСКО и, в последние годы, Швейцарского Бюро по Сотрудничеству [2].

В музейной практике — как в деятельности Каракалпакского государственного музея искусств имени И. В. Савицкого, так и других музейных учреждений — реализовано множество интересных и значимых проектов, отличавшихся зрелищностью и высокой степенью культурной привлекательности. Однако по уровню социальной значимости и педагогической эффективности ни один из них не может быть сопоставим с проектом «Музей на колесах», ставшим уникальным примером мобильной музейно-образовательной инициативы [2].

Проект приобрёл широкую популярность в республике, поскольку отвечал на актуальные образовательные и культурные запросы населения, решая задачи, важные не только для отдельного человека, но и для общества и государства в целом. Его реализация способствовала укреплению авторитета музея среди местного населения, расширению аудитории и повышению интереса к музейным программам, особенно со стороны учащихся сельских и районных школ.

В рамках проекта проводились выездные лекции, интерактивные занятия и передвижные выставки, на которых учащиеся знакомились с историей музея, основными этапами развития мирового искусства, а также с народно-прикладным и изобразительным искусством Каракалпакстана [5]. Особое внимание уделялось созданию условий для

прямого контакта детей с произведениями искусства, их вовлечению в творческую деятельность и развитие эстетического восприятия.

Кроме того, в программу входили экскурсии на исторические памятники и в сам музей, что способствовало формированию пространственного представления о культурной географии региона и укреплению интереса к национальному наследию. Передвижные выставки, организованные в школах и летних детских лагерях, позволили восполнить художественно-эстетический вакуум, существовавший в общеобразовательных программах сельских школ.

За более чем десятилетний период существования проект охватил занятиями по искусству свыше 20 000 школьников из различных районов Каракалпакстана [2]. Это позволило существенно повысить уровень музейной посещаемости и интерес к изобразительному искусству. Несколько участников программы стали победителями районных и республиканских конкурсов, посвящённых искусству и народному творчеству. Некоторые выпускники, вдохновлённые участием в проекте, впоследствии выбрали профессию, связанную с искусством, поступив в художественные училища и учебные заведения культуры.

Реализация программы способствовала формированию устойчивого интереса к музею, развитию у детей и взрослых знаний о каракалпакском культурном наследии и западноевропейском изобразительном искусстве. Благодаря интерактивным методам обучения участники получили возможность освоить базовые понятия об основных жанрах и стилях, а также о ключевых этапах развития мирового художественного процесса. Важным педагогическим результатом проекта стало стимулирование у детей ассоциативного и творческого мышления, развитие воображения и способности к самостоятельному эстетическому восприятию.

Таким образом, проект «Музей на колесах» стал не только эффективным инструментом культурного просвещения и художественного воспитания, но и моделью для выстраивания устойчивой системы музейно-образовательной работы в отдалённых регионах. Его опыт подтверждает потенциал музея как активного участника процессов культурной интеграции и формирования национального самосознания через искусство.

Другие проекты, реализованные музеем, также служат примерами инновационных форм музейной педагогики:

Одним из ярких примеров инновационных форм работы в области музейной педагогики является проект «Карандаш идет по городу», реализованный в экспериментальной студии-лаборатории Каракалпакского государственного музея искусств имени И. В. Савицкого. Проект был задуман как часть программы по развитию художественного образования детей средствами музейного пространства. В его рамках сотрудники музея апробировали собственную образовательно-эстетическую концепцию, направленную на повышение уровня визуальной и художественной грамотности детской аудитории. Основу методики составили активное использование музейных коллекций, а также интеграция педагогического опыта сотрудников музея в процесс обучения. Целью проекта стало формирование у детей навыков эстетического восприятия и художественного осмысления окружающего жизненного пространства посредством наблюдения, анализа и творческой интерпретации произведений искусства [4].

Другим значимым направлением музейно-образовательной деятельности стал проект «Юный искусствовед», реализованный в экспозиционных залах музея и рассчитанный на учащихся старших классов школ города Нукуса. Его основная задача

заклучалась в приобщении молодежи к культурным ценностям — художественным, скульптурным, архитектурным и другим проявлениям национального и мирового искусства [10].

Проект действовал в течение двух лет и охватил около 40 школьников, проявивших устойчивый интерес к изобразительному искусству. Программа включала лекции по истории мирового искусства — от первобытных форм художественного выражения, античного и ренессансного искусства до современного художественного процесса Западной Европы и Узбекистана. Особое внимание уделялось изучению коллекции самого музея, которая служила наглядной базой для анализа художественных стилей и техник.

Занятия сочетали теоретические и практические формы работы: лекционные блоки чередовались с викторинами, творческими заданиями и обсуждениями. По завершении каждого тематического цикла проводились интеллектуальные конкурсы с использованием иллюстративных материалов. Ответы участников оценивались жюри, в состав которого входили сотрудники музея, что придавало процессу элементы профессиональной оценки и стимулировало интерес к дальнейшему изучению искусства [9].

В ходе программы учащиеся демонстрировались документальные и художественные фильмы, посвященные истории мировой культуры и творчеству выдающихся мастеров живописи. Особое значение имели лекции специалистов по истории Древнего Хорезма и народно-прикладному искусству каракалпаков, которые расширяли представления участников о культурных истоках региона и формировали осознанное отношение к национальному наследию.

Важным результатом проектов «Карандаш идет по городу» и «Юный искусствовед» стало развитие у детей познавательного интереса, аналитического мышления и способности к самостоятельному эстетическому суждению. Эти инициативы продемонстрировали высокий потенциал музейной педагогики как формы междисциплинарного взаимодействия, объединяющей образовательные, культурные и художественно-воспитательные задачи в едином культурно-образовательном пространстве музея.

Завершающим этапом проекта стало проведение выставки из собрания Государственного музея искусств имени И. В. Савицкого под названием «Дети в произведениях художников». Экспозиция была подготовлена самими участниками программы, которые самостоятельно отбирали произведения, занимались их тематическим отбором и монтажом выставочного пространства. Этот процесс стал для детей не только формой творческого самовыражения, но и практическим опытом взаимодействия с музейной коллекцией, способствующим развитию эстетического вкуса, ответственности и чувства сопричастности к культурному процессу.

Сегодня музейная практика все более осознанно ориентируется на создание пространства непрерывного образования, охватывающего как детей, так и взрослых. В этих условиях музей становится не просто хранителем культурного наследия, но и активной образовательной площадкой, где традиционные формы работы (экскурсии, лекции, выставки) сочетаются с инновационными форматами — мастер-классами, интерактивными проектами, онлайн-курсами и цифровыми платформами.

Особое значение приобретают интеграционные проекты музея и школы, в рамках которых учащиеся выступают не пассивными слушателями, а активными участниками познавательного процесса. Исследуя художественные эпохи, стили и биографии

художников через призму личного опыта, дети осваивают культурное наследие как живую часть современной жизни.

Отдельное направление в музейной педагогике составляют экологические проекты, направленные на формирование у подрастающего поколения ответственности за сохранение природного и культурного окружения. Восприятие искусства в контексте идей устойчивого развития способствует развитию экологического мышления и нравственных основ культуры.

Не менее значимы профориентационные программы, реализуемые музеем совместно с образовательными учреждениями. Они знакомят молодежь с традиционными ремеслами и современными художественными профессиями — такими как ювелирное дело, деревообработка, текстильное искусство, реставрация и дизайн. Подобные проекты формируют осознанный интерес к творческим профессиям и обеспечивают преемственность культурных традиций региона.

Перспективным направлением становится также развитие цифровых образовательных платформ, которые позволяют пользователям из разных регионов и стран знакомиться с музейными фондами, участвовать в виртуальных выставках и образовательных проектах, независимо от места проживания. Цифровизация музейной деятельности способствует расширению аудитории и демократизации доступа к культурным ценностям.

Опыт Государственного музея искусств Республики Каракалпакстан имени И. В. Савицкого показывает, что современный музей способен выходить за рамки традиционных функций хранения и экспонирования. Он становится активным институтом образования и социокультурной коммуникации, формирующим ценностные ориентиры, критическое мышление и эмоциональный интеллект посетителей.

Музейная педагогика в этом контексте выступает не просто как методика обучения, но как философия гуманистического взаимодействия, основанная на идее диалога культур и сотворчества. Каждый посетитель, независимо от возраста и уровня подготовки, становится участником процесса познания, открывая для себя новые смыслы в произведениях искусства и в собственной культурной идентичности.

Таким образом, музей будущего — это открытое образовательное пространство, где встречаются наука, искусство и общество, а процесс обучения превращается в процесс совместного культурного осмысления мира.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

1. Архив Государственного музея искусств Каракалпакстана им. И.В.Савицкого. Материалы, отчеты образовательного проекта «Возрождение народных ремесел». 1998-1999гг.
2. Архив Государственного музея искусств Каракалпакстана им. И.В.Савицкого. Материалы, отчеты образовательного проекта «Музей на колесах». 2004-2015гг.
3. А.Аминова. Живое дерево ремесел. Вести Каракалпакстана. 17.10.1998
4. А.Аминова. Карандаш идет по городу. Правда Востока № 32. 10.07.2007
5. Ким В. Музей на колесах. Вести Каракалпакстана № 99. 11.12.2004
6. Короткова М.В. Музейная педагогика в свете тенденций развития исторического образования XXI века. Наука и школа №2/2016
7. Саркисова Е.Г. Музей и общество: трансформация социальных функций. – М.: Институт Наследия, 2023

8. Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория и практика. –М., Высш. шк., 2004
9. Тюгай Г. Уметь и понимать прекрасное. Вести Каракалпакстана № 89. 06.11.2004
10. Тюгай Г. Юный искусствовед. Правда Востока. 26.11.2004